

HUQUQBUZARLIKLAR VIKTIMOLOGIK PROFILAKTIKASI CHORA-TADBIRLARINI ISHLAB CHIQUISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Usmonova Naima Toxir qizi

O`zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi Doktoranturasi
mustaqil izlanuvchisi katta leytenant

Tel: 99890 182 66 49

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13358299>

Annotatsiya: Ushbu maqolada voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining oldini olishda viktimologik profilaktika chora-tadbirlarini ishlab chiqishni takomillashtirish haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: Voyaga yetmagan, chora-tadbir, jinoyatchilik, viktimologik profilaktika, maxsus tadbir, kriminologik tavsif.

Аннотация: В данной статье говорится о совершенствовании разработки виктимологических профилактических мер в профилактике преступности несовершеннолетних..

Ключевые слова: Несовершеннолетний, мера, преступление, виктимологическая профилактика, специальное событие, криминологическая характеристика.

Abstract: This article talks about improving the development of victimological preventive measures in the prevention of juvenile delinquency.

Key words: Juvenile, measure, crime, victimological prevention, special event, criminological description.

Mavzuning dilzarbligi: O`zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to`g`risida”gi qonuni¹ tahlili huquqbuzarliklar profilaktikasi turlari orasida boshqa profilaktika chora-tadbirlari singari viktimologik profilaktika doirasida ham “viktimologik profilaktika chora-tadbirlarni ishlab chiqish” nazarda tutilganligini ko`rsatmoqda (43-moddasi. 1-q.). Shu boisdan, viktimologik profilaktika chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasining negizini tashkil etadi.

Chunki, “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi qonuni²ning 43-moddasida “Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi tushunchasi-huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasaning muayyan shaxsning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktika chora-

¹ O`zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to`g`risida»gi O`RQ-371-son Qonuni // URL: <https://www.lex.uz/docs/2387357> (05.06.2021 y.da murojaat qilingan).

² O`zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to`g`risida»gi O`RQ-371-son Qonuni // URL: <https://www.lex.uz/docs/2387357> (05.06.2021 y.da murojaat qilingan).

tadbirlarini qo'llashga doir faoliyati huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasidir." deb ta'rif berilgan. Shuningdek ushbu qonunning 44-moddasida bevosita huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi chora-tadbirlari ko'rsatilib o'tilgan va u quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi:

-huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga nisbatan shaxsning individual va ijtimoiy-psixologik xususiyatlari hisobga olingan holda profilaktika tadbirlarini o'tkazish;

-aholiga, shu jumladan huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga shaxslar o'rtasidagi nizolarni hal etish usullarini o'rgatish;

-huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarni aniqlash va himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rish;

-huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatuvchi ixtisoslashtirilgan muassasalarni tashkil etish;

-huquqbuzarlikdan jabrlanuvchining jismoniy va psixologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan maxsus kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, uni qonunda nazarda tutilgan o'zini o'zi mudofaa qilish usullari va vositalari to'g'risida xabardor qilish;

-g'ayriijtimoiy xulq-atvor nisbatan tez-tez kuzatiladigan yoki huquqbuzarliklar tez-tez sodir bo'lib turadigan joylarni (hududlarni) muntazam ravishda nazorat qilish;

-hujum qilingan taqdirda zaruriy mudofaa va oxirgi zarurat haqidagi ma'lumotlarni keng tarqatish yo'li bilan aholiga huquqiy tarbiya va ta'lim berish;

-g'ayriijtimoiy xulq-atvor, tayyorlanayotgan, sodir etilayotgan yoki sodir etilgan huquqbuzarliklar to'g'risida axborot olish maqsadida huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasa huzurida ishonch, tezkor aloqa telefonlarini, qutqaruv xizmatlarini tashkil etish;

-profilaktika dasturlari va tadbirlari loyihalarining ommaviy muhokamalarini tashkil etish, ularni amalga oshirish jarayonida muammolar va kamchiliklarni aniqlash hamda bartaraf etish maqsadida jahon Internet axborot tarmog'ida veb-saytlar, bloglar, chatlar tashkil qilish;

-huquqbuzarliklar profilaktikasining zamonaviy usullari to'g'risida elektron adabiyotlarni tarqatish.

Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi qonunchilikka muvofiq boshqa chora-tadbirlarni ham o'z ichiga olishi mumkin.³

³ <https://lex.uz/docs/-2387357#-2387712>

Ta'rifning mazmuniga e'tibor qaratilsa, unda huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi "...Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasaning muayyan shaxsning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktika chora-tadbirlarini qo'llashga doir faoliyati" ekanligiga urg'u berilgan, ammo qay tarzda viktimologik chora tadbirlarni amalga oshirish haqida yoritilib berilmagan. E'tiborli tomoni shundaki, masalaning ushbu jihatiga ilmiy adabiyotlarda ham, normativ huquqiy hujjatlarda ham yetarlicha aniqlik kiritilmagan.

Maxsus kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi chora-tadbirlari tizimida ham keltirib o'tilgan bo'lsa-da, ammo ushbu chora-tadbir huquqbuzarlikdan jabrlanuvchining jismoniy va psixologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Bu esa maxsus profilaktikasi faqat g'ayriijtimoiy xulq-atvoriga ega, huquqbuzarlik sodir etishga moyil va huquqbuzar shaxslar emas, balki huquqbuzarliklardan jabrlanish ehtimoli (viktimligi) yuqori bo'lgan va jabrlangan shaxslar toifalari bilan ham o'tkazilishi lozimligi bo'yicha taklifni yana bir bor asoslaydi.

Qonuni qo'llash amaliyotida ham, ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy hujjatlarda ham viktimologik profilaktika chora-tadbirlar tushunchasi, viktimologik profilaktika chora-tadbirlarni ishlab chiqish asoslari, tartibi va uni ishlab chiquvchi sub'ektlarga doir masalalar ochiqlicha qolmoqda. Chunki, ilmiy adabiyotlar, qonun va qonunosti hujjatlarda "viktimologik profilaktika chora-tadbirlarni ishlab chiqish" haqida so'z yuritilgan bo'lsa-da, ammo viktimologik profilaktika chora-tadbirlarni ishlab chiqish asoslari, taktik jihatlari, huquqiy mexanizmi, viktimologik profilaktika chora-tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar haqida batafsil ma'lumotlar kuzatilmaydi.

Ayrim turdagi jinoyat yoki ayrim toifadagi jinoyatchi shaxslarni tadqiq etishga bag'ishlangan ilmiy ishlanmalarda viktimologik profilaktika chora-tadbirlarni ishlab chiqishning ayrim jihatlariga to'xtalib o'tilganligini kuzatish mumkin.

Chunonchi, professor I. Ismailov voyaga yetmaganlar nazoratsizligi va huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish bo'yicha "O'zbekiston internet tarmog'ida "bolalar portali"ni yaratish, voyaga yetmaganlarning jahon internet tarmog'idan foydalanishining alohida tartibini joriy etish, voyaga yetmaganlarga internetdan foydalanish xizmatini ko'rsatuvchi sub'ektlarning ushbu tartibga rioya etishlarini ta'minlash, shu jumladan oilaviy kompyuter

orqali internetdan foydalanish uchun ota-onaning mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish zarur"⁴, deb hisoblaydi.

I.Yu. Fazilovning fikricha, odam savdosining tuzilishiga qarab unga qarshi kurashda asosiy zarbani uning qaysi turiga qaratish kerakligi aniqlanadi. Bu esa, odam savdosi profilaktikasining samarali choralari ishlab chiqish hamda jinoyat-huquqiy choralarni qo'llashni tabaqalashtirish imkonini beradi⁵.

Ba'zi olimlar esa huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasiga doir chora-tadbirlarni faqatgina amalga oshirilishiga urg'u berib, ushbu chora-tadbirlarning ishlab chiqilishi bilan bog'liq masalani e'tibordan chetda qoldirishgan. Buni Sh.R. G'ofurov uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi muammolari yuzasidan amalga oshirgan ilmiy tadqiqot ishida "uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi" tushunchasiga nisbatan "huquqbuzarliklar profilaktikasi sub'ektlarining uyushmagan yoshlarda qonunga hurmat va qonun buzilishining har qanday ko'rinishlariga murosasizlik munosabatini shakllantirish, uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, sodir etilish sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, o'rganish, bartaraf etish, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan yoshlarni tarbiyalash, uyushmagan yoshlarning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanish xavfini kamaytirishga yo'naltirilgan profilaktik ta'sir chora-tadbirlarini amalga oshirish faoliyati"⁶ mazmunida bergan ta'rifida ham ko'rish mumkin.

Q.R. Abdurasulova iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlarning oldini olishga ijtimoiy boshqaruvning ajralmas qismi sifatida qarab, huquqbuzar shaxsini tuzatish va jinoyatlar sodir etilishiga imkon yaratuvchi holatlarga barham berishda iqtisodiy, tashkiliy-ishlab chiqarish, texnik, huquqiy, tarbiyaviy choralar tizimining amalga oshirilishini e'tirof etadi⁷. Ushbu yondashuv huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi chora-tadbirlari mazmuni bo'yicha muayyan guruhlariga tasniflanadi deb xulosa qilishga asos yaratadi.

⁴ Ismailov I. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining kriminologik tavsifi va profilaktikasi // Kriminologiya. Maxsus qism: Darslik / Mualliflar jamoasi. — T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. — B. 26.

⁵ Fazilov I.Yu. Odam savdosiga qarshi kurashning jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatlari: yurid. fan. dokt. ... dis. — T., 2016. — 200 b.

⁶ G'ofurov Sh.R. Uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini takomillashtirish (Ichki ishlar organlari faoliyati misolida): Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. — T., 2019. — B. 56.

⁷ Abdurasulova Q.R. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatchilikning kriminologik tavsifi va profilaktikasi // Kriminologiya. Maxsus qism: Darslik / Mualliflar jamoasi. — T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. — B. 234.

Olimlar tomonidan muayyan turdagi huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi chora-tadbirlarini ishlab chiqish samaradorligini oshirish yuzasidan quyidagi mazmundagi turlicha yondashuvlar ilgari surilgan:

Alkogolizm, fohishalik va giyohvandlikning jinoyatchilik bilan aloqadorligi, ularning kriminologik xususiyatlari va oldini olish masalalarini tadqiq etgan M.Q.O'razaliyev, giyohvandlikning oldini olish borasidagi xorijiy mamlakatlar tajribasi va mamlakatimizda bu boradagi amaliyotni tadqiq etish giyohvandlik muammosini bartaraf etish bo'yicha kompleks choralarni tegishli tashkiliy-boshqaruvsiz, kadrlar va moliyaviy ta'minotsiz amalga oshirib bo'lmasligi haqida xulosa qilgan va ushbu samaradorlikni yanada oshirish uchun qator tashkiliy-boshqaruv va kadrlar bilan bog'liq muammolarni hal etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqqan⁸.

A.G. Zakirova rashk tufayli sodir qilgan jinoyatlari uchun jazoni o'tab qaytgan shaxslarning hayotga qayta moslashishi qiyin kechishini, ularning fe'liga xos xususiyatlarni, ularning takroran jinoyat sodir etishlari ehtimoli yuqorligini inobatga olib, qamoqdan keyingi profilaktikaga e'tiborni kuchaytirish⁹ deb hisoblaydi.

Q.R. Abdurasulova ayollar jinoyatchiligining oldini olishga qaratilgan maxsus choralarni ishlab chiqishda amaldagi va tayyorlanayotgan qonun hujjatlarini kriminologik ekspertizadan o'kazish, ayollar jinoyatchiligini profilaktika qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqishda uning mintaqaviy xususiyatlarini e'tiborga olish lozimligini ta'kidlaydi¹⁰.

M.Q.O'razaliyev fohishalik darajasini pasaytirish uning ijtimoiy-iqtisodiy, axloqiy-psixologik, huquqiy va boshqa omillariga ta'sir ko'rsatish yo'li bilan ta'minlanishi mumkin, degan g'oyani ilgari surgan. Bu orqali voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida endi kurtak ochayotgan ushbu turdagi g'ayriijtimoiy qilmishlarni sodir etilishi va jabrlanuvchi bo'lish ehtimolini oldini olishga qaratilganligini ko'rish mumkin.

⁸ O'razaliyev M.Q. Alkogolizm, fohishalik va giyohvandlikning jinoyatchilik bilan aloqadorligi, ularning kriminologik xususiyatlari va oldini olishni takomillashtirish: Yuridik fanlar doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2016. – B. 19.

⁹ Zakirova A.G. Rashk tufayli sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurash muammolari (jinoyat-huquqiy, kriminologik va viktimologik jihatlar): Yuridik fanlar doktori dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2004. – B. 25. (41)

¹⁰ Abdurasulova Q.R. Ayollar jinoyatchiligining jinoyat-huquqiy va kriminologik muammolari: Yuridik fanlar doktori dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2006. – B. 28-29. (42)

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi O'RQ-371-son Qonuni // URL: <https://www.lex.uz/docs/2387357> (05.06.2021 y.da murojaat qilingan).
2. Ismailov I. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining kriminologik tavsifi va profilaktikasi // Kriminologiya. Maxsus qism: Darslik / Mualliflar jamoasi. — T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. — B. 26.
3. Fazilov I.Yu. Odam savdosiga qarshi kurashning jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatlari: yurid. fan. dokt. ... dis. — T., 2016. — 200 b.
4. G'ofurov Sh.R. Uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini takomillashtirish (Ichki ishlar organlari faoliyati misolida): Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. — T., 2019. — B. 56.
5. Abdurasulova Q.R. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatchilikning kriminologik tavsifi va profilaktikasi // Kriminologiya. Maxsus qism: Darslik / Mualliflar jamoasi. — T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. — B. 234

